

IMOM BUXORIY HADISLARINING ALISHER NAVOIY IJODIDAGI BADIY TALQINI

Jambilov Mansur

"Hadis va islom tarixi fanlari" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635766>

Ma'lumki, Sharq mumtoz adabiyotining sarchashmalar – Qur'oni Karim va Hadisi Sharif hisoblanadi. Shu jumladan, o'zbek adabiyotining ham ildizlari mazkur manbalardir. Bu borada Hazrat Navoiy ijodi misolida fikr yuritsak. Darhaqiqat, ulug' shoir ijodi Qur'oni Karim va Hadisi Sharif dan juda ko'p ilhomlanganligini ko'rish mumkin. Masalan, uning "Arba'in" asarida rasululloh (s.a.v.) hadisleri she'rga solingan. "Arba'in" – arabcha "qirq" sozidan olingan bo'lib, Muhammad (s.a.v.)ning qirq hadisleri mohiyati nazmiy satrlarda ochib berilgan. Arba'innavislik mumtoz adabiyotda maxsus an'ana darajasiga ko'tarilgan. Ayni mazmundagi asar Navoiyning ustozi Abdurahmon Jomiy ijodida ham mavjud. Navoiyning "Arba'in" asari 886 hijriy - 1481 melodiy yilda yozilgan bo'lib, uning yozilish sabablarini «Xamsat ul-mutahayyirin» asarida shunday bayon qilgan: «Ul vaqtdakim (ya'ni 886 h.-1481 melodiy yildakim) alar (ya'ni Abdurahmon Jomiy) «Arba'in hadis»ni forsiy nazm bila tarjima qilib erdilar va ma'hud odat bila borcha as'hobdin burunroq faqirg'a iltifot qilib, musavvadasin (qo'lyozmasini) berdilar, chun mutolaasig'a mashg'ul bo'ldum... hamul «Arba'in»g'a turkicha til bila tarjima orzusi ko'ngulga tushti. Alardin (Abdurahmon Jomiydan) ruxsat sharafiga musharraf bo'lg'ondin so'ngra hamul kun ul samin javohir nazm silkiga kirdi» . Demak, Navoiyning "Arba'in" asarining yaratilishida Jomiyning "Arba'in" (Chihil hadis) asari "xamirturush" vazifasini o'tagan. Hazrat Navoiy hadisleri she'rga solishda hadisda ifodalangan mazmunning kitobxonga tushunarli bo'lishi e'tibor qaratadi. Misol tariqasida quyidagi hadis va u ifodalangan she'rga e'tibor qaratsak:

I. Loyu'minu ahadukum hatta yuhibbu liahihi mayuhibbu li nafsihi.

Mo'min ermastur, ulki iymondin

Ro'zgorida yuz safo ko'rgay,

Toki qardoshig'a ravo ko'rmas –

Har nekim o'ziga ravo ko'rgay.

"Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Sizlardan birontangiz o'zi yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmagunicha mo'min bo'lmaydi", dedilar.

Mazkur she'rda xalq va uning manfaati va tinch-totuvligi uchun beminnat xizmat qiladigan hadis o'z ifodasini topgan. Qit'a she'riy ko'rinishidagi ushbu baytlarda ma'nosi ifodalangan hadis bir necha manbalarda zikr etilgan. Chunonchi, "Sahihul

Buxoriy” (1-juz. 12-bet) da: “ O’ziga yahshi ko’rgan narsani birodariga ham ravo ko’rish iymondandir” bobida - 13- hadisda keltirilgan. “Sahih Muslim” (1-juz . 45-bet)da: “ Musulmon o’ziga yahshi ko’rganini boshqaga ham ravo ko’radi” bobida 45-hadisda berilgan. “Sunani Termiziy” (4-juz. 284- bet) da: “Rosululloh (s. a. v) dan qiyomat sifatleri, qullar va taqvo borasida qilingan eslatmalar” bobining 2515-hadisida ,“Sunanun Nasoiy” (8- juz. 115-bet) “Iymon” kitobi) da: “Iymon alomati” bobida 5016-hadisda, “Sunan Ibn Mojja”(1-juz. 90-bet) da “Iymon” bobida 66-hadisda zikr etilgan.

Navbatdagi hadis ham Navoiyning nazmdagi mahoratini yana bir karra ko’rsatadi. Zero, shoir hadislarini she’riy usulda kitobxonga sodda va tushunarli holda yetkazishdan tashqari uning oson tushunilishi va yodda saqlanishini ham nazarda tutgan.

2.Al-muslimu man salim al-muslimuna min yadihi va lisonihi.

Kim musulmonlig’ aylasa da’vo

Chin emas gar fido qilur jonlar.

Ul musulmondururki, solimdur.

Tiliyu ilgidin musulmonlar.

Ushbu to’rtlikda tili va qo’lidan musulmonlarga ozor yetmaydigan kishinigina haqiqiy musulmon ekanligi ta’kidlanadi.Va ushbu mazmundagi hadis “Sahihul Buxoriy” (1-juz.11-bet.Iymon kitobi) da: “Musulmon boshqa musulmonlar uning tilidan va qo’lidan omonda bo’lgan kishidir ” bobi 10-hadisda keltirilgan. Bundan tashqari, “Sahih Muslim” (1-juz . 48-bet.”Iymon” kitobi)da: “Iymonni ba’zisi ba’zidan ortiq bo’lishi” bobida 45-hadisda, “Sunani Termiziy” (4-juz. 370-bet) da: “Musulmon boshqa musulmonlar uning tilidan va qo’lidan omonda bo’lgan kishidir ” bobida 2627-hadisda ,“Sunanun Nasoiy” (8- juz. 105-bet .“Iymon” kitobi) da: “Musulmonlar sifati” bobida 4996-hadisda, “Sunani Abu Dovud” (3-juz.9-bet) da : “Hijrat to’xtaganmi” bobi 2481-hadisda, “Musnadi Ahmad” (11-juz.66-bet) da: “Abdullo ibn Amr musnadi” 6515-hadisda, “Sunani Dorimiy” (3-juz.1785-bet) da: “Qo’lni tiyish bobi” 2758-hadisida ham keltirilgan.

“Arbain”ning asosini islom dini ahkamlari tashkil etishi sir emas. Hazrat Navoiy hadislarining mohiyatini qit’a shaklida yoritir ekan, ularda dinni to’g’ri anglash, uning talablarini to’g’ri bajarish, savob va gunoh, halol va haromni ajrata olish singari axloqiy fazilatlarini yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlaydi.Jumladan, quyidagi hadisda shunday deyiladi:

3.Man lam yarhaminasa la yarhamhullohu.

Tengridin rahm agar tama' qilsang,

Avval o'lmoq keraksen elga rahim.

Har kishikim ulusqa rahm etmas,

Anga rahm aylamas rahimi karim.

Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Insonlarga rahm qilmagan kishiga Alloh ham rahm qilmaydi", dedilar.

Yuqoridagi to'rtlikdagi hadis mazmuni odamlarga rahm qilishlik, rahmli kishiga esa ollohning ham rahmi kelishi haqidadir. Islom dinida rahmli bo'lishlik eng ulug' insoniy fazilatlaridan biri sanaladi.Ushu baytlarda mazmuni ifodalangan hadis bir necha manbalarda zikr etilgan. Jumladan, "Sahihul Buhoriy" (9-juz.115-bet."Tavhid kitobi ")da "Olloh yoki Rahmon deb duo qilish" bobida 7376-hadisd,"Sahih Muslim" (7-juz . 77-bet."Fazilatlar" kitobi)da:"Rasulimiz alayhissalomni yosh bolalar hamda ayollariga rahmatlari va u zotning tavoze'lari" bobida 2319-hadisd, "Sunani Termiziy" (3-juz. 481- bet)da: "Rasulimiz alayhissalomning silayi rahmlari" bobida 1922-hadisd, "Musnadi Ahmad" (17-juz.456-bet) da "Musnadi Abu Said al Hudriy" 11362-hadisd keltirilgan.

Islom-sharq adabiyotida azaldan so'z ilohiy hisoblangan.Yaxshi so'z jon ozig'i, kishining bir-biriga eng yaxshi sadaqasi hisoblangan.Navoiy "Arbain"da ham shu mazmundagi hadisni she'rga soladi va shunday deydi:

4.Al-kalimat ut-tayyibatu sadaqatun.

Yaxshi so'z birla hojat ahlin so'r,

Bermasang yaxshi to'madin nafaqa.

Ne uchunkim Rasul qavli bilan

Yaxshi so'z bordur o'ylakim sadaqa.

Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Yahshi so'z ham sadaqadir", dedilar.

Ya'ni muhtoj kishiga yaxshi taom bilan nafaqa qilolmasang ham , hech bo'lmasa shirin so'z bilan hol so'ra. Payg'ambarimizning so'zlariga ko'ra, yaxshi so'z ham sadaqa kabidir.

Imom Buxoriy o'zlarining "Sahihul Buxoriy"(4-juz.35-bet."Siyar"kitobi) asarlarining "Safarda sohibini matolarini ko'tarib oluvchi kishi" bobi 2891-hadisd xuddi shu hadisni zikr etganlar. Bundan tashqari,"Sahih Muslim"(3-juz.83-bet."Zakot" kitobi) da: "Sadaqa ismi har bir ma'ruf ishlarga joriy bo'laveradi" bobi 1009-hadisd, "Musnadi Ahmad" (13-juz.472-bet. Musnadi Abu Hurayra) 8111- hadisd, "Musnadi Ahmad" (13-juz.512-bet.Musnadi Abu Hurayra)da 8183- hadisd ham keltirilgan.

Umuman olganda , Navoiy ijodining poydevorini islom dini va uning Qur’oni Karim va Hadisi Sharif kabi manbalari tashkil etadi. Biz buni shoirning ko’plab asarlari misolida ko’rishimiz mumkin. “Arbain” asari va uning asosan Imom Buxoriy hadislarida asosida yaratilgan maftunkor baytlari fikrimizni yana bir karra tasdiqlaydi. Asar badiiy talqinining tub mohiyati esa oyat-hadislar, islomiy hikmatlar ifori hamda insondagi axloqiy xislatlar, tarbiyaviy jihatlar bilan qorishiq holda mukammallik kasb etgan.

Использованная литература:

1. Alisher Navoiy "Arbain" asari. Nashrga tayyorlovchi Suyima G'aniyeva. Toshkent "Fan". 2000
2. المعلومات لتقنية العربية الدار. التسعة الكتب جامع. 2017.
3. ("Jome' kutubut tis'a". Dorul Arabiya shirkati. 2017.)
4. Абу Исо ат-Термизий. Сунан ат-Термизий. Дору кутубул-илмийя. Байрут. 2008.
5. Муҳаммад ибн Исмоил Ал-Бухорий. Ал-Адаб Ал-Муфрад. Мактабатул Маориф. Риёз. 2011.
6. Муҳаммад ибн Абдуorraҳмон ибн Абдуorraҳим Муборақфурий. Тухфатул-Аҳвазий шарҳи Жомеъут-Термизий. Дорул-Кутубул илмийя. Байрут. 2008
7. Муҳаммад Шамсул-Ҳақ Ал-Азим Ободий. Авнул-Маъбуд ала шарҳи Сунани Абу Довуд. Дор ибн Ҳазм. Байрут. 2010.
8. Нуриддин Мулла Али ибн Султон Муҳаммад Ал-Ҳарвий Ал-Қори. Мирқот Ал-мафаатих Шарҳи Мишкат Ал-Масобих. Дорул-Фикр. Байрут. 2002